

¿El Desarrollo Sostenible es la solución a los problemas sociales y ambientales de Colombia y le permitirá ser un país desarrollado?

Por: Camilo Andrés Pineda López

Ingeniero Ambiental y Sanitario. Especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Regional con énfasis en Ordenamiento Territorial. Universidad de Los Andes. 2006.

Aspirante a M.Sc. Ingeniería Civil con énfasis en Hidroambiental. Universidad Santo Tomás de Tunja. 2023.

Correo: camilo.pinedal@usantoto.edu.co

INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad podría considerarse como la forma en que el ser humano y sus actividades asociadas, interactúan con la Naturaleza; es un concepto que no es tan reciente como aparenta; comienza a aparecer en algunos reportes de la IUCN y luego ha sido ampliamente usada desde que su definición fue formalizada por primera vez en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo [1]. Posteriormente, en la década de los ochenta en el informe Brundtland se acuñó el concepto de desarrollo sostenible, el cual, se define como la satisfacción de “*las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades*” según la comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y establecido en el año 1987.

A partir de ese momento, comienza el camino para lograr esa equidad entre la existencia del ser humano y el medio ambiente; ya en el año 2015, en la Asamblea General de la ONU surge la Agenda 2030 y se crean los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS, y 169 metas, que ponen a la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente¹.

En ese contexto, se puede iniciar por pensar si en realidad las metas son muy ambiciosas para ejecutarse en 15 años y, sobre todo, en regiones en vías de desarrollo, donde mucho de su atraso se debe a condiciones económicas, políticas y sociales complejas, que sean caracterizado por ser inequitativas, clientelistas, burócratas, corruptas, entre otras, y que vienen arraigadas desde siglos atrás (están en su ADN), y que han generado como consecuencia la creación de situaciones sociales conflictivas, que han condenado al atraso a ciertos países, al punto de frenar o ralentizar su desarrollo.

¹ En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf

Para el caso colombiano, estas condiciones no han sido ajenas y no es un secreto que su existencia saltan a la vista, por ejemplo, el conflicto interno que duró más de 50 años, y que han condenado al país a un atraso en su desarrollo, ya que sus consecuencias han sido nefastas para la economía, el medio ambiente y la sociedad.

No obstante, y de manera paralela, Colombia inicia el proceso de implementación de los ODS y, a en el año 2018, se crea el Documento Conpes 3918 "*Estrategia Para La Implementación De Los Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS) En Colombia*" [2], con el cual busca lograr su cumplimiento y desarrollo de una manera más sostenible, interrelacionándolo con tres agendas relevantes para Colombia, tales como, el Acuerdo Final de Paz, el acceso de Colombia a la OCDE y la Estrategia de Crecimiento Verde [2].

A partir de ese momento comienza el arduo y amorfo camino hacia el cumplimiento de esos ODS, cuyo recorrido incluye varios obstáculos que se deben superar, comenzando con el más importante y es la finalización del conflicto armado que duró más de 50 años y que es el principal gestor de la condición de desarrollo actual y el papel que jugará la paz en términos de sostenibilidad, para lo cual inicialmente se hace una crítica en este ensayo a la posición fijada en el libro *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia* [3], en el cual se fina una posición acerca de rol que jugó y jugará la paz en términos sociales y ambientales y si esto conllevará a impulsar el desarrollo.

Paralelo a la solución del conflicto, no hay que descartar otros obstáculos que aparecen en ese camino al desarrollo sostenible y cumplimiento de los ODS, y que tienen que ver campos económicos y sociales, medidos en términos de pobreza, educación y empleo los cuales deben ser superados para llegar al final del mismo. Si se analizan esos tres obstáculos en conjunto se puede llegar a la conclusión de que hay una sinergia entre ellos y que funcionan como un sistema (siendo el factor económico el engranaje más grande del sistema y el que da la velocidad necesaria para avanzar en ese camino), por ende, cualquier falla en uno de ellos, afecta a los demás, por ende, es impajaritable trabajar en los tres para avanzar en el camino. Existen autores que hablan de "crecimiento inclusivo", el cual le apunta al cumplimiento de varios ODS entre ellos el 8, 9 y 10, y *que tiene la capacidad de conducir a que países en vías de desarrollo, como Colombia, alcancen los tres ODS mencionados, de forma integrada y sostenible* [4]; lo anterior, será objeto de análisis en la segunda parte del presente ensayo, evaluando, principalmente, la dependencia del país a los recursos no renovables y como de ellos dependen el desarrollo del país.

Hay un factor importante que debe ser tenido en cuenta en el avanzar hacia el camino del Desarrollo Sostenible en el país y que lubricaría los engranajes de ese sistema, (por ende, si el mismo se frenaría el proceso de avance) y es la Educación y su asociación con el medio ambiente, para ello se han hecho investigaciones, en las cuales se plantean varias definiciones de lo que es la Educación Ambiental, siendo una de ellas la que *asentó internacionalmente las bases de lo que se entiende por educación ambiental para la sostenibilidad, y que ha continuado configurándose y evolucionando a lo largo del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014)* [5]; allí se plantean siete componentes asociados a lo que debería ser la Educación ambiental y que en conjunto *son la base de la conceptualización de la educación para el desarrollo sostenible (EDS), que la UNESCO ha auspiciado en la Década 2005-2014 dedicada a la EDS* [5].

El análisis holístico de estos obstáculos, permitirá concluir si realmente el Desarrollo Sostenible es la solución a los problemas ambientales y sociales del país y si permitirán transformar a Colombia en un país desarrollado y el tiempo que tomará ello.

MEDIO AMBIENTE Y PAZ

Al recordar la historia de la humanidad, se puede evidenciar fácilmente que los conflictos han sido parte activa en su desarrollo, lo que ha cambiado hasta la fecha, es la motivación de los mismos, pero no su fin; al analizar el proceso de evolución de la humanidad se concluye que el hombre evoluciona en especies como *Homo Sapiens* (que habitaban las sabanas de lo que hoy se conoce como África) y los neandertales (*Homo neanderthaensis* y que ocupaban lo que se llamaba Eurasia), ambos con características físicas diferentes (se incluye, de hecho, hasta el tamaño del cerebro); no obstante, en algún momento de la historia estas dos especies se cruzan durante el proceso de expansión de los primeros hacia Europa y, en algún momento cronológico, los segundos desaparecen; hay hipótesis genéticas que justifican esta desaparición (teoría del encruzamiento) hasta otras que se fundamentan en la base de la violencia y el genocidio generada por la competencia de los recursos para procurarse de alimento “*En tiempo modernos, pequeñas diferencias han sido suficientes para animar a un grupo de Sapiens a que se dispusiera a exterminar a otro grupo*” [3].

Avanzando en la lectura histórica del humanidad, se detalla que continua presente la violencia como herramienta de desarrollo, pasando por la época de Alejandro Magno, la expansión romana, la aparición del feudalismo como sistema político de los siglos V y XII, etc., hasta la revolución industrial, que marca un hito en la historia de la humanidad. En este punto, la industrialización permitió el crecimiento económico sostenido en algunos países (Inglaterra, Canadá, Australia, Japón, Estados Unidos, entre otros), pero, a su vez, da lugar a la aparición de la desigualdad, la cual aparece a finales del siglo XVIII [4] y entre otras causas se asocia a las instituciones económicas (de los estados) inclusivas y exclusivas, que en términos de Acemoglu y Robinson, las primeras son las que fomentan la participación de la gran mayoría de las personas en actividades económicas y las segundas *tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto* [4].

Al analizar lo anterior, en la escala nacional y en retrospectiva, la violencia antagónica no ha sido ajena al desarrollo del país, ya que el origen del viejo conflicto colombiano se basa precisamente en ello, en que Colombia ha sido un país con instituciones exclusivas, algo que se podría asociar al surgimiento de las guerrillas, las cuales nacen, precisamente de las luchas por la tierra (¿feudalismo?, el lector concluye), por ejemplo, las FARC tienen un origen visiblemente campesino, con su fundacional Programa Agrario de 1964 [5], la historia indica, por ejemplo, que, *“En Viotá, a comienzos de siglo pasado, unas veinte familias controlaban algo más de 100.000 fanegadas. Los campesinos, por el derecho de vivir en las haciendas, debían pagar entre 6 y 18 semanas de trabajo gratuito aportado, casi siempre, por toda la unidad familiar, con una jornada de trabajo de 12 a 13 horas y con una única y escasa ración de comida”,* o que *“en los pedazos de tierra ocupados por los campesinos, no se podían construir casas sino tambos con paja o palmiche; no se podía sembrar café, caña o plátano, por cuanto solamente estaban autorizados los cultivos de pan coger”* [5]; lo anterior, permite el surgimiento de esa violencia guerrillera y que se mantuvo por más de cincuenta años; no es descabellado pensar ¿Cómo se mantiene económicamente una guerrilla?, Pedro Mauricio Acosta, puede dar una respuesta a ello, cuando indica que la minería ilegal, la deforestación agresiva, tráfico de armas, especies y personas, se catalizan con el conflicto armado colombiano, que encuentran el caldo de cultivo ideal en situaciones de inequidad social, corrupción y debilidad institucional [6], de ahí, la debacle ambiental en ciertas regionales del territorio, y que hasta hoy se mantienen con las disidencias de las FARC, el clan del golfo y la guerrilla del ELN, quienes aún se financian con la explotación ilegal de recursos, con cultivos ilícitos (cuyo impacto ambientales es severo), etc., y, teóricamente, surgen porque esas causas que dieron origen a esa guerra de guerrillas, aun no desaparecen, ya que el proceso de restitución de tierras, la entrega de

tierras de gamonales ganaderos para ser cultivadas, ha sido lento y complejo porque aún se defienden intereses privados sobre los comunes; eso sin excluir el incremento de la desaparición de líderes sociales y ambientales, de hecho, en este punto surge el Acuerdo de Escazú y su proceso de implementación en el país, no obstante, es prematuro aún concluir que está será la salida ambiental y social para la regulación o eliminación de la violencia y sus causas asociadas.

En ese orden de idea, podría cuestionarse el alcance del término "Paz ambiental" ya que el concepto *está basado en una lógica inclusiva en la que la participación ciudadana es de gran importancia en la tarea de preservar el ecosistema en los territorios y su aplicación implica acciones tanto de construcción como de reconstrucción que implican el establecimiento de normas y fortalecimiento de instituciones a cargo de asuntos medio ambientales* [6], pero ello dista un poco (tampoco en términos diametrales), de la realidad colombiana, ya que como se sabe, no tenemos instituciones totalmente inclusivas (las CAR son un ejemplo de ello), así como tampoco garantías para las personas que buscan esa participación activa en el proceso de cambio.

Por ello, queda mucho tiempo y camino por recorrer para lograr la Paz total, en los términos de los actores involucrados en el conflicto y que menciona Pedro Acosta *cuando dice que la paz implica desacostumbrar a los colombianos a la violencia, para que ésta deje de ser un elemento natural y característico de nuestras sociedades* y que está se logra involucrando a aquellos actores que han sido excluidos históricamente por tener visiones distintas al modelo económico capitalista [6]. Es algo difícil de lograr, pero no imposible, solo que el tiempo que tomará es significativo, dado que la violencia, como se mencionó al inicio, viene intrínseca en la evolución humana y, para el caso del país, que ha vivido por más de cincuenta años en la violencia de todo tipo (guerrillas, narcotráfico) y muchas generaciones crecieron con está, podemos hablar de cuatro generaciones como mínimo que han coexistido con ese proceso, y por lo cual el cambio de mentalidad, ya no es tan fácil (tienden a solucionar todo, en términos de jerga popular, "a los golpes"), quizá está quinta generación, ya no tiene la violencia tan arraigada y, por ende, comienza a despejarse el camino; asimismo, el cambio del modelo social y económico planteado en el proceso de paz, aún tiene mucha tela por cortar, para lograr el cambio deseado y, por ende, la paz en el contexto total de su definición.

El desarrollo sostenible como salida los problemas del país.

Algo es medioambiental o ecológicamente sostenible, cuando protege, restaura o regenera el medio ambiente. John Dernbach "Agenda for a Sustainable América"

El Desarrollo Sostenible, se define como la satisfacción de *"las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades"*, lo cual surge en la comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el año 1987, posteriormente, se hacen reuniones en 1992 en la denominada "Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro", en la cual se adoptó el "programa 21" para lograr el desarrollo sostenible; ya en el mes septiembre del año 2000, 189 países adoptaron la Declaración del Milenio en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la cual se comprometieron a alcanzar, en un plazo de quince años, un conjunto de ocho objetivos orientados a solucionar los principales problemas del desarrollo en el ámbito global y luego, en el año 2012, se hace una nueva reunión en rio de Janeiro con el fin de ratificar el desarrollo sostenible y es donde se habla, además de este tema, de la erradicación de la pobreza y una economía verde. No obstante, no sería sino hasta el año 2015 en la asamblea general de las Naciones Unidas donde nace la "Agenda 2030" y nacen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible².

La Agenda 2030, con estos 17 objetivos busca la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudad [7]. Para el caso de Colombia, quien firma la agenda 2030, en el año 2018, se crea el Documento Conpes 3918 *"Estrategia Para La Implementación De Los Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS) En Colombia"* [2], que define la hoja de ruta para la implementación de los Objetivos que están enmarcados en la Agenda 2030 y que le apuntan al desarrollo sostenible teniendo en cuenta los aspectos ambiental, social y económico. En el discurso de posesión del actual gobierno, se evidencian intenciones claras en materia de sostenibilidad y que, posiblemente, apoyarían el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible en Colombia [8], aunado, su plan de desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la vida", incluye cinco metas principales, a saber: derecho humano a la alimentación, ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, convergencia regional, transformación productiva, internacionalización y acción climática y

² Para ampliación de este tema, visitar el siguiente Link: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

seguridad humana y justicia social³, los cuales, teóricamente, deberían conducir al cumplimiento de los ODS y, por ende, auspiciar el Desarrollo Sostenible del país.

Al respecto de todo lo anterior, cabe pensar si en un país como Colombia y su estado político, económico, social y ambiental, no resulta ambicioso el cumplimiento de los ODS al año 2030, pues hay demasiados “palos en la rueda” que convergen hacia la dificultad para lograr esa sostenibilidad.

Cabe iniciar por analizar el puesto de Colombia en el índice de Desarrollo Humano -DIH, que ocupa 88 de 191 países y el valor de su IDH para 2021 es 0,752 , lo que coloca al país en la categoría de desarrollo humano alto (una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y un nivel de vida digno), es decir, en términos humanos, no podría considerarse como un país inviable, no obstante, la realidad aparenta ser otra, que impide que pueda ser un país desarrollado y sostenible ambiental y socialmente a corto plazo, como se plasma a continuación.

En primera instancia, hay que analizar que Colombia ha basado su desarrollo en una economía extractivista, en términos de Bunker (1988) *las economías extractivas se refieren casi siempre a aquellas relacionadas con la obtención de bienes denominados recursos naturales y se diferencian de las que denomina economías productivas en que no generan flujos internos de riqueza*; no es oculto que el país ha vivido en torno a los recursos naturales no renovables (Petróleo (y sus refinados) y Minería), principalmente, lo que ha traído consecuencias nefastas para el medio ambiente; las exportaciones en estos productos significaron para el país en el año 2022 un ingreso de USD 41.387,3 millones, de los cuales el 32.3% lo generó el Petróleo (y sus refinados), el 10.6% la Hulla (carbón) y el oro (7.6%) , es decir, el 50.5% de los ingresos del país dependen de estos tres recursos [9]; los datos anteriores, demuestran que somos, al momento, poco sostenibles en términos de desarrollo ambiental.

Los ingresos percibidos por la actividad económica extractiva, son base fundamental para disminuir la pobreza y la inequidad del país, no obstante, en el año 2022, la inflación alcanzó un 13,1%, lo que afectó la disminución de la pobreza en 2022 y su estancamiento en 2023; el banco mundial, indica que para Colombia solo se estima una modesta reducción en la pobreza durante 2022, pues la inflación —especialmente la de alimentos— mermó las ganancias en los ingresos laborales, reduciendo en un estimado de 5 puntos porcentuales la disminución de la tasa de pobreza nacional [10], lo anterior, demuestra que la reducción de la pobreza depende directamente

³ En: <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026>

del comportamiento económico del país y, por ende, mientras el panorama no mejore, traerá como consecuencia la persistencia de los conflictos sociales que ha cargado el país.

Dice el banco mundial en su mismo informe que Colombia necesita transitar a cero emisiones netas de carbono, a una economía resiliente a los cambios climáticos, y a un mundo que requiere menos petróleo y carbón y requerirá aumentar la productividad y la adopción de tecnología, facilitar la transición de empleos, diversificar las exportaciones, revertir la deforestación, y encaminar los sectores de energía, infraestructura, y transporte a una actividad más verde [10]. Lo anterior, genera un reto inmenso al país en términos de esa transición que requiere de la redefinición de políticas públicas, fiscales y sociales, lo cual, medido en términos de tiempo, puede tomar varios años, por ende, se vuelve una dificultad para lograr el desarrollo sostenible, por el momento, a corto plazo, pero puede ser la opción más importante para comenzar a solucionar algunos de los problemas ambientales que aquejan al país, por ejemplo, en términos de calidad del aire⁴.

Analizando otro campo para que el país pueda continuar en la ruta del desarrollo sostenible y dar un paso más para, en un futuro, poder considerarse como un país desarrollado, es contemplar el desarrollo del campo, de la agricultura; al respecto, retomando la lectura de los datos de mincomercio, frente a las exportaciones diferentes al petróleo, carbón y oro, se denota que la exportación de café, banano, flores, caña de azúcar, ganado, y arroz, aportaron el 11.9% de esos USD 41.387,3 millones, una cifra muy baja pero no descartable. El tema aquí se relaciona con las condiciones sociales del campo, sobre las cuales el país debe comenzar a trabajar, para lograr ese desarrollo que permita impulsar la economía agraria y, sobre todo, verde; impajaritable que el país continúe en ese camino y articule sus políticas de desarrollo actuales, como lo ha planteado el actual gobierno en su discurso de posesión [8], y las que se generan antes del año 2030, con los ODS que conllevan a aportar al mejoramiento del campo Colombiano.

En una investigación realizada en la revista lasallista de investigación, titulada "Desigualdades Rurales en Colombia: Aportaciones para el Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" [11], se plasma un panorama acerca de los problemas actuales que aquejan a la ruralidad del país, como las temáticas educativas, de empleo, de ingresos, de pobreza, de desigualdad, de calidad de la vivienda, de inversión pública, entre otros [11] y sobre los cuales debe trabajar el país en articulación con los ODS; no

⁴ Para ampliar información, visite el sitio: <https://www.igair.com/us/world-air-quality-report>

obstante a este panorama, se le debería incluir, o más bien asociar, los problemas ambientales del país, como son los conflictos de uso del suelo y a la apropiación de grandes extensiones de suelo por parte de unas pocas personas (no en vano bajo esta premisa surgió la guerra de Guerrillas en Colombia). En esta misma investigación, se resalta que el sector agropecuario ha tenido un especial protagonismo en el desarrollo económico [11], como impulsor de la estructura productiva, la industrialización, creación de vías, etc., es decir, hay futuro en el sector para aportar al desarrollo sostenible; concluye este mismo estudio que *“En la medida en que la economía colombiana fue desplazándose hacia la preponderancia de la industria y los servicios, los planes nacionales de desarrollo económico y los incentivos de todo tipo se fueron concentrando en los sectores de mayor aporte al producto interno bruto (PIB), desestimando las contribuciones del sector rural”* [11] y, aunado que *Acelerar el proceso de inclusión de la población campesina precisa una intervención profunda de la economía social y solidaria, mediante un aprovechamiento inteligente de sus potenciales* [11].

Lo anterior, obliga a repensar las políticas públicas para el desarrollo de la ruralidad, de tal manera que ese sector permita esa transición respecto a la dependencia económica de los recursos no renovables hacia una economía verde y sustentable basada en el desarrollo agrícola, de tal manera que conlleve al país, primero, hacia el camino del desarrollo sostenible y, segundo, a poder impulsarlo hacia el universo de los países desarrollados, más aún, con la adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Otro sector que actualmente, para el autor, frena el desarrollo sostenible debido a los impactos ambientales que ocasiona en términos de cambio climático y vocación y conflictos de uso del suelo, es el ganadero, ya que este se desarrolla de manera extensiva; este sector, ha sido de importancia para el país porque ciertas regiones del país dependen económicamente del mismo; aunado a ello, porque ha sido un actor activo dentro del conflicto colombiano y es fundamental dentro del proceso de paz, esto no será el centro de la presente discusión, pero se resalta para denotar su importancia en el proceso del desarrollo sostenible y el motor para poder ser un país desarrollado; al respecto de la ganadería, la alimentación en el pastoreo es de bajo costo pues se emplean mínimos insumos al tiempo que se ocupan grandes extensiones de tierra con baja inversión y escasa demanda de mano de obra [12], se suma a ello que la ganadería registra bajos niveles de productividad y competitividad en la mayor parte de los sistemas ganaderos tropicales como consecuencia del agotamiento de los recursos naturales y los impactos ambientales [12]; según la FAO [13] Las cadenas de suministro de ganado representan 7.1 GT CO₂, equivalente al

14.5% de las emisiones antropogénicas globales de gases de efecto invernadero (GEI) en gran parte debido a las emisiones de metano resultantes de la fermentación ruminal; en el caso colombiano, el aporte por fermentación entérica (CH₄) corresponde al 48.5% del total de GEI que emite el sector agropecuario en el país⁵. Es por ello, que se debe trabajar en mitigar esos impactos y hacer la actividad ganadera con un fin sostenible; es por ello, que el país debe apostarle a los sistemas silvopastoriles que son *un tipo de sistema agroforestal en el cual interactúan en forma simultánea plantas leñosas perennes (árboles o arbustos), plantas herbáceas o volubles (pastos, leguminosas herbáceas y arvenses) y animales domésticos principalmente bovinos, équidos, ovinos y caprinos* [12]; en términos de mitigación de cambio climático los sistemas silvopastoriles contribuyen a la elevada captura de carbono por unidad de área y la reducción de las emisiones de metano de los rumiantes (permiten una dieta mixta de gramíneas y follaje de leguminosa que reduce las emisiones de metano en 20% como porcentaje de la energía bruta consumida [12]; Colombi, buscando que la actividad ganadera contribuyera a la conservación, recuperación y uso sostenible de la biodiversidad y a la vez que mejorará sus indicadores productivos y de rentabilidad, desarrolló y gestionó junto con FEDEGAN, CIPAV, el Fondo Acción, The Nature Conservancy (TNC), y los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Ambiente y Desarrollo Sostenible el proyecto “*Ganadería Colombiana Sostenible - GCS*”⁶, lo cual es evidencia del avance del país hacia el desarrollo sostenible.

La discusión anterior, se puede relacionar en conjunto con una propuesta integrativa de tres componentes en el marco del desarrollo sostenible, a saber, la económica, la social y la ambiental [14], donde se habla de un modelo de tres brecha y definiendo tres tasas de crecimiento: la tasa máxima compatible con el equilibrio externo, la tasa máxima compatible con los compromisos ambientales asumidos por la región, y la tasa mínima necesaria para lograr niveles crecientes de igualdad [14], concluyendo luego de un análisis cualitativo y cuantitativo de las tres tasa, que *para lograr la interacción entre las brechas del modelo, se requiere que las políticas de desarrollo sostenible deben tener como objetivo alcanzar la tasa de crecimiento mínima para generar empleos formales, reducir la heterogeneidad estructural, fortalecer el mercado de trabajo y reducir la desigualdad* [14]. Al analizar el enfoque planteado en términos de componentes del desarrollo sostenible, podemos determinar que el país ha logrado esa correlación en la generación de políticas y estrategias privadas

⁵ En:

https://archivo.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sectoriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-_Final.pdf

⁶ En: <https://www.fedegan.org.co/programas/proyecto-ganaderia-colombiana-sostenible>

y públicas, al menos teóricamente, ya que en la práctica aunque se ha avanzado, falta camino por recorrer, dado que factores como el posible estancamiento de la pobreza, las dificultades para la transición energética (algo ambiciosa en términos de tiempo y condiciones, para este autor) y el logro de la paz total, impedirían, lograr esa deseada sostenibilidad para el desarrollo económico y social del país y, más aún, cumplir con la agenda 2030 de los ODS.

Hasta aquí se ha hablado de economía, sociedad, política, etc., pero no se ha hablado de la importancia de la Educación ambiental (de hecho es uno de los ODS), lo cual aporta las bases para el cambio cultural y el paradigma que representa el desarrollo sostenible; la importancia de esto es el cambio de mentalidad en las nuevas generaciones que acceden, por ejemplo, a la educación superior, y su conocimiento acerca de la agenda 2030, *“El elemento central de la formación no es lo que el estudiante llega a saber en su etapa universitaria sino lo que es capaz de hacer con lo que sabe al final de la misma; es decir, se aboga por formar profesionales capaces de responder a las demandas sociales”* [15]. El cambio de mentalidad y una formación más centrada en los problemas ambientales, permitirá al país futuro alcanzar esos ODS y llevar su visión sostenible más allá del 2030, así se estará garantizando la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Una publicación acerca de Impacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la investigación educativa sobre Educación Ambiental [16], concluye que la investigación educativa en educación ambiental y su dimensión social continúan distanciadas; y por otro, que dicha investigación está migrando desde un enfoque teórico a uno de aplicación; una posible explicación que plantea el autor, es que dada la variedad de marcos teóricos existentes se esté utilizando el concepto educación ambiental para hacer referencia a cualquiera de las distintas dimensiones o enfoques desde los que se ha abordado (naturalista, práxica, de crítica social, etc.) y que Por lo tanto, esta diversidad de enfoques de la Educación Ambiental ha quedado englobada en un solo término y su definición ha quedado vacía de un significado concreto; surge pues, otro camino a recorrer para que el país, continúe su camino hacia el Desarrollo Sostenible; cabe resaltar, eso sí, que Colombia tiene diseñada la Política Nacional de Educación Ambiental, al cual *tiene la intencionalidad de reconstruir la cultura y orientarla hacia la ética ambiental, en el marco del desarrollo sostenible*⁷; aunado a esta política, en Colombia existen los PRAE -Proyectos Ambientales Escolares, y

⁷ En:

<https://www.uco.edu.co/extension/prau/Biblioteca%20Marco%20Normativo/Politica%20Nacional%20Educacion%20Ambiental.pdf>

que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia los define como *“proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, generando espacios de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales”* ; un artículo al respecto de la investigación acerca de los PRAES buscó comprobar si los elementos estructurantes de los PRAE son tomados en cuenta en el desarrollo de la propuesta formativa que aborda cada colegio, concluyendo que la inclusión de estos componentes es parcial y, en alguna medida, desarticulada con los ideales formulados para llevar a cabo los procesos de gestión ambiental [17], lo cual formula varias preocupaciones para lograr concebir el desarrollo sostenible y la conciencia ambiental en la generaciones futuras; otra variable más para fortalecer y así lograr el desarrollo sostenible y, por ende, como consecuencia de ello, una salida a los problemas sociales del país.

En general, lo descrito anteriormente, demuestra que se ha venido avanzando en procesos para lograr que encaminar a Colombia hacia el desarrollo sostenible, el cual articulándolo con las políticas públicas (que son las que orientan el sentido hacia el cual debe ir el país), y que involucran, no solo el tema ambiental, sino el social, permitirá que siga en el proceso, para que pueda ser considerado en un futuro, como país desarrollado y, en general para hacer de Colombia un país más verde. Para Manuel Rodríguez Becerra hay enormes dificultades de hacer más verde al Estado, un hecho que, en general, se ha registrado tanto en países desarrollados como en desarrollo [18], indica este autor, cómo cada una de las reformas ha sido acompañada de una nueva visión sobre la relación sociedad y medio ambiente que, conjuntamente con las políticas que orienta, han entrado, con frecuencia, en conflicto con los procesos de desarrollo económico; pone como ejemplos, el debilitamiento de la institucionalidad, centrada en las CAR, el Ministerio de Ambiente y, en general, el Sistema Nacional Ambiental -SINA y La gran dependencia que tiene la política ambiental de la voluntad de los mandatarios de turno [18]; finalmente se denota el largo camino a recorrer para llegar a dar respuesta, a través del desarrollo sostenible, a los problemas sociales y ambientales y, aunado, para que Colombia en un futuro pueda ser considerada como un país desarrollado (más a largo que a corto plazo).

BIBLIOGRAFÍA

- [1] J. E. Crespo, S. D. E. Silva y D. C. Domínguez, «Sostenibilidad y desarrollo en una sociedad multicultural,» *Revista de filosofía*, vol. 39, n° (100), pp. 92-103, 2022.
- [2] Estrategia Para La Implementación De Los Objetivos De Desarrollo Sostenible (Ods) En Colombia, «Departamento Nacional de Planeación,» [En línea]. Available: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3918.pdf>. [Último acceso: 15 julio 2023].
- [3] Y. N. Harari, *De animales a dioses*, Israel: Nomos S.A., 2014.
- [4] D. Acemoglu y J. Robinson, *Por qué fracasan los países*, New York: Deusto, 2012.
- [5] Centro Nacional de Memoria Histórica., «Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013,» CNMH, Bogotá, 2014.
- [6] P. M. Acosta Castellanos, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, Tunja: Ediciones USTA, 2018.
- [7] O. d. I. N. Unidas, «Objetivos de desarrollo sostenible,» [En línea]. Available: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>. [Último acceso: 15 Julio 2023].
- [8] Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible p, «Sostenibilidad En El Gobierno De Gustavo Petro,» 25 08 2022. [En línea]. Available: <https://cods.uniandes.edu.co/sostenibilidad-en-el-gobierno-de-gustavo-petro/>. [Último acceso: 15 julio 2023].
- [9] MINCOMERCIO, «MINTIC,» 2022. [En línea]. Available: [https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx#:~:text=1.141.748%20km%C2%B2%20Bogot%C3%A1%2C%20D.C.,terap%C3%A9uticos%20\(2%2C8%25\)..](https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx#:~:text=1.141.748%20km%C2%B2%20Bogot%C3%A1%2C%20D.C.,terap%C3%A9uticos%20(2%2C8%25)..) [Último acceso: 2023 julio 10].
- [10] P. G. Colombia, «Grupo Banco Mundial,» [En línea]. Available: <https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview>. [Último acceso: 14 julio 2023].
- [11] C. R. L. A. R. R. d. S. M. C. A. E. H. S. Z. L. O. & Á. A. (. Zapata, «Rural Inequalities in Colombia: Contributions for the Achievement of the Sustainable Development Goals,» *Revista Lasallista de Investigación*, 20.
- [12] R. B. J. D. C. M. X. F. ., R. M. a. J. J. M. E. Murgueitio, «The intensive silvopastoral systems in Latin America sustainable alternative to face climatic change in animal husbandry,» *Cuban journal of agricultural science*, vol. 49, n° 4, pp. 541-554, 2015.
- [13] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, [En línea]. Available: <https://www.fao.org/3/I8098ES/I8098es.pdf>. [Último acceso: 15 julio 2023].
- [14] C. Gramkow y G. Porcile, «Un modelo de tres brechas,» *El Trimestre Económico*, vol. LXXXIX, n° 353, pp. 197-227, 2022.
- [15] D. d. I. R. Ruíz, P. G. Armentia y C. d. I. C. Maldonado, «Educación para el desarrollo sostenible: El papel de la universidad en la agenda 2030 transformación y diseño de nuevos entornos de aprendizaje,» *Prisma Social*, n° 25, pp. 179-202, 2019.
- [16] I. Guevara Herrero, J. M. Pérez Martín y B. Bravo Torija, «Impacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la investigación educativa sobre Educación Ambiental,» *Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias*, vol. 20 (2), pp. 250101-250118, 2023.
- [17] J. R. Mora Ortiz, «Los proyectos ambientales escolares. Herramientas de gestión ambiental,» *Bitácora urbano-territorial*, vol. 25 (2), pp. 67-74, 2015.
- [18] M. R. Becerra, «Hacer más verde al Estado colombiano?,» *Revista de estudios sociales*, vol. 32, pp. 18-33, 2009.
- [19] S. G. Bunker, *Underdeveloping the Amazon*, Chicago: University Of Chicago, 1988.
- [20] PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Des. [En línea]. Available: <https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/COL>. [Último acceso: 14 julio 2023].